

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA G‘AZNACHILIK OPERATSIYALARINING ROLI

Axadov Shahboz Shuxrat o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Mustaqil izlanuvchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19199906>

Mamlakatimiz bank tizimi so‘nggi yillarda izchil islohotlar va modernizatsiya jarayonlarini boshdan kechirmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi bank-moliya sektorida barqarorlikni ta‘minlash, banklarning likvidligini mustahkamlash hamda moliyaviy resurslardan samarali foydalanishni tashkil etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda tijorat banklarida g‘aznachilik operatsiyalarini samarali tashkil etish alohida ahamiyat kasb etadi.

Tijorat banklari faoliyatida likvidlikni samarali boshqarish bank tizimi barqarorligini ta‘minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, bank tizimidagi likvidlik holatini tahlil qilish va g‘aznachilik operatsiyalarining ushbu jarayondagi rolini baholash alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2025-yilning IV choragi uchun “Pul bozori va likvidlik” sharhida berilgan ma‘lumotlarga ko‘ra banklarga byudjet operatsiyalarining amalga oshirilishi natijasida muomalaga 33 trln so‘m pul mablag‘i qo‘shildi. Davlat qimmatli qog‘ozlarini emissiya qilish orqali ularning 2 trln so‘mi yana byudjetga qaytti va natijada sof 31 trln banklarda likvidlik shakllandi (1-rasm).

Manba: Markaziy bank hisob-kitoblari

1-rasm. Bank tizimidagi umumiy likvidlik holati, trln so‘m¹

1-rasmga ko‘ra, Markaziy bank tomonidan tijorat banklaridan 41,7 trln so‘m mablag‘lar Markaziy bankning obligatsiyalari hamda kunlik overnight operatsiyalari natijasida jalb etildi. Bu shuni anglatadiki byudjet tashkilotlarining pullari hisobiga banklar g‘aznachilik operatsiyalari yordamida daromad keltiruvchi yuqori likvid aktivlarini shakllantirishdi. Yuqori likvid aktiv bankka ehtimoliy yo‘qotishlarsiz bankning mijoz oldidagi majburiyatini qoplab berish uchun xizmat qiladi.

¹ https://cbu.uz/upload/medialibrary/9a5/v9wdf4ck62qc1bg7hlw9529pnj3y3h6y/MMLR_Lotin.pdf

Markaziy bankning “Tijorat banklarining likvidliligini boshqarishga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida”gi nizomiga muvofiq Tijorat banklari quyidagi talablarni bajarishlari talab etiladi:

1. Lahzali likvidlilik koeffitsienti 25 foizdan kam bo‘lmasligi lozim.
2. Likvidlilikni qoplash me‘yori koeffitsienti 100 foizdan kam bo‘lmasligi lozim.
3. Sof barqaror moliyashtirish me‘yori koeffitsienti 100 foizdan kam bo‘lmasligi lozim.
4. Yuqori likvid aktivlarning jami aktivlarga ulushi 10 foizdan kam bo‘lmasligi lozim.

Bunda Lahzali likvidlilik koeffitsienti faqat so‘mda aniqlanadi qolgan har bir koeffitsient barcha valyutalarda, so‘mda, valyutada minimal talabni bajarishi lozim.

Markaziy bankning rasmiy veb saytida e‘lon qilinadigan ma‘lumotlarga yuzlanadigan bo‘lsak, yuqoridagi ortiqcha likvidlikning yuzaga kelishi bilan 2025 yil IV choragida banklarning yuqori likvid aktivlari jami 39 trln so‘mga ko‘payib, yuqori likvid aktivlarining jami aktivlardagi ulushi esa 3,1% ga ko‘payganini ko‘rishimiz mumkin (1-jadval.)

1-jadval. Bank tizimi likvidlilik dinamikasi²

Ko‘rsatkichlar nomi	01.10.2025 y.	01.01.2026 y.
Yuqori likvidli aktivlar (trln. so‘m)	150	189
Yuqori likvidli aktivlarning jami aktivlarga nisbati, foizda*	18,0%	21,1%
Likvidlilikni qoplash me‘yori (<i>min. talab 100%</i>)	199,7%	207,5%
Sof barqaror moliyalashtirish me‘yori (<i>min. talab 100%</i>)	115,8%	119,9%
Lahzali likvidlilik me‘yori (<i>min. talab 25%</i>)	117,4%	134,7%

Banklar operatsion kun oxirida g‘aznachilik operatsiyalari yordamida hisobraqamlaridagi ortiqcha pul mablag‘larini Markaziy bankka 1 kunga overnight depozitga asosiy stavka – 2% ustama bilan joylashtiradilar. Keyingi operatsion kun boshlanishi bilan ushbu mablag‘lar ularning hisobraqamlariga qaytariladi. Ushbu operatsiya lahzali likvidlilikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Tijorat banklari uzoqroq muddat bo‘sh turadigan pul mablag‘lari mavjud bo‘lsa, Markaziy bankning haftalik obligatsiyalarini sotib olishadi va buning natijasida yillik asosiy stavkada ustama olishadi. Ushbu operatsiya asosan likvidlilikni qoplash me‘yori koeffitsientini yaxshilashga xizmat qiladi.

Tijorat banklarida kredit portfelli qoldig‘i o‘smayotgan bir paytda, Markaziy bank va hukumatning qimmatli qog‘ozlariga qilingan investitsiyalar ortiqcha resurslarni likvid aktivlarga yo‘naltirish bilan bir qatorda, undan ko‘rilayotgan daromadni soliqqa tortishdan ozod etadi. Kreditlarning bir qismi qaytmasligini, ularning sifati o‘zgarishi natijasida banklar o‘z daromadlaridan rezervlar yaratishlarini hamda kreditlardan olingan daromadlar daromad solig‘iga tortilishini hisobga olsa qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar banklarning o‘z depozitorlari oldidagi majburiyatlarini ortiqcha yo‘qotishlarsiz qoplash imkonini beradi.

2026 yil 1 yanvar holatiga tijorat banklari umumiy aktivlari 925 trln so‘mni tashkil etdi. Bunda jami kredit portfeli 604 trln so‘m, Markaziy bank va hukumat qimmatli qog‘ozlariga

² <https://cbu.uz/uz/statistics/bankstats/3326188/>

qilingan investitsiyalar 82 trln so'mni tashkil etdi. 2026 yil 1 yanvar yil holatiga ko'ra, jami aktivlar 867 trln so'm bo'lib shundan 582 trln so'mi kreditlar hamda 58 trln so'mini Markaziy bank va hukumat qimmatli qog'ozlari tashkil etdi. 2025 yilning IV choragida yuqori qimmatli qog'ozlarning jami aktivlardagi ulushi 2,1 foizga oshib 8,9 foizni tashkil etdi. Bu bilan banklarning jami aktivlaridagi kreditlar ulushi kamayib qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar ulushi oshganini ham ko'rishimiz mumkin. Banklarning likvid aktivlari tarkibi kundan kunga kengayib g'aznachilik operatsiyalari o'rni yanada oshmoqda.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklari faoliyatida g'aznachilik operatsiyalari bankning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, likvidlikni samarali boshqarish hamda aktiv va passivlarni muvozanatlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. G'aznachilik bo'limlari orqali banklar pul oqimlarini rejalashtiradi, moliya bozorlaridagi operatsiyalarni amalga oshiradi va qisqa hamda uzoq muddatli likvidlikni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida g'aznachilik operatsiyalarini rivojlantirish bank tizimining barqarorligini oshirish, risklarni samarali boshqarish hamda moliya bozorlaridagi faol ishtirokni kengaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, davlat qimmatli qog'ozlari, REPO operatsiyalari, valyuta bozori operatsiyalari va likvid aktivlarni boshqarish jarayonida g'aznachilikning roli yanada ortib bormoqda.

Shuningdek, banklarda zamonaviy moliyaviy instrumentlarni joriy etish, g'aznachilik operatsiyalarini raqamlashtirish va xalqaro tajribalarni qo'llash orqali bank tizimining samaradorligini oshirish mumkin. Bu esa o'z navbatida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, bank xizmatlari sifatini yaxshilash va milliy bank tizimining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.